

CROSSDRESSING EM SHAKESPEARE

Autor:

Júlia Longhi

Orientador:

Prof. Ricardo Moraes

DOI: 10.5281/zenodo.13274153

RESUMO

O objetivo deste TCC é buscar estabelecer correlação entre a obra de Shakespeare e a moderna teoria de gênero e inclusão social, como conceituada quatro séculos depois, por Judith Butler, ao sistematizar a teoria Queer. A peça “Noite de Reis” será usada como paradigma do conjunto da obra Shakespeariana para demonstrar que ele desafiava as normas de gênero de sua época, defendendo implicitamente uma visão mais inclusiva e fluida do ser humano.

Palavras-Chave: Shakespeare, sexualidade, gênero, Teoria Queer

INTRODUÇÃO

Quatro grandes temas são tratados em sequência, neste trabalho.

Primeiro o leitor é transportado para a era Elizabetana, na Inglaterra, onde são resumidas as características principais do teatro na época e será abordada a presença e a importância do dramaturgo William Shakespeare nesse momento histórico. Essa contextualização será fundamental para a demonstração da tese de que Shakespeare se antecipou, em praticamente quatro séculos, à visão defendida nos anos de 1990 com a Teoria Queer.

Num segundo momento, são apresentadas as origens da teoria Queer, seus principais expoentes, seus princípios básicos e a sua contribuição para desafiar as normas tradicionais de gênero e sexualidade e promover uma visão mais fluida e inclusiva das identidades humanas. Feito que, se já foi desafiante nos anos 80, é absolutamente

surpreendente que tenha ocorrido há 380 anos atrás quando Shakespeare o introduziu em suas peças, aproveitando-se do contexto histórico do travestismo.

No terceiro capítulo deste trabalho, A Noite de Reis, uma das comédias mais emblemáticas da obra de Shakespeare, está resumida e são destacados os trechos e diálogos onde Shakespeare convida o público a entender e simpatizar com os dilemas dos personagens, independentemente de seu gênero, mostrando personagens que se apaixonam por quem são e não pelo gênero que aparentam. Os diálogos transcritos entre Olivia e Cesário e entre Orsino e Viola, principais personagens da comédia, onde fica caracterizada a tese que se quer comprovar: A obra de Shakespeare defende precocemente ideias fluidas de identidade de gênero, como defendida séculos depois com a Teoria Queer.

As conclusões do trabalho surgem então, como o quarto tema abordado, numa decorrência natural do desenvolvimento do próprio texto.

1- REFERÊNCIAS HISTÓRICAS

1.1 O teatro elisabetano e a obra de Shakespeare

Ao longo da história, o teatro sempre foi uma ferramenta essencial na reflexão e na representação das complexidades da condição humana e social. Isto porque através da ficção lúdica que o teatro proporciona é sempre possível atrair e envolver o público para a discussão com leveza, de temas que as convenções sociais ou restrições políticas jamais permitiriam que fossem abordadas no “mundo da realidade”; E quanto mais restritas as normas e a censura político-social de cada época, mais relevante é o papel do teatro (e das artes em geral) em criar essa janela de arejamento das ideias. O período Elisabetano é particularmente caracterizado pela rigidez de costumes e pelo (falso) moralismo. Mas algumas características do teatro da época facilitaram o enfrentamento dessas barreiras morais, sobretudo na esfera da sexualidade, e por isto vale a pena destacar-las antes de abordar o enfrentamento específico realizado por Shakespeare em sua obra, como é o objetivo deste TCC.

O teatro elisabetano teve início na segunda metade do século XVI, período do

Renascimento inglês. Elizabeth I (1558-1603), uma monarca culta e patrona das artes, incentivou o desenvolvimento cultural, criando um ambiente propício para o florescimento das artes cênicas, caracterizado por uma explosão de criatividade e inovação na dramaturgia, cujas características vieram a moldar a personalidade e o estilo de Shakespeare.

As principais características distintivas do teatro Elisabetano que tiveram influência determinante sobre Shakespeare, foram:

1- O investimento na construção de teatros circulares ou octogonais com uma área central descoberta, onde o público em geral ficava em pé e com áreas cobertas com assentos, destinados aos mais ricos e poderosos. Com isto os teatros reuniam pessoas de diferentes origens e classes, o que não só abria espaço para maior diversidade dos temas a serem abordados como proporcionou locais fixos onde dramaturgos e atores podiam desenvolver seu trabalho de forma contínua e com liberdade para explorarem assuntos mais polêmicos, já que as peças passavam a ser encenadas em locais público e não mais na casa dos nobres e governantes a quem antes, teriam de necessariamente se submeter;

2- A variedade de gêneros teatrais, incluindo tragédias (que frequentemente exploram temas de ambição, poder e destinos políticos) e as comédias, onde era possível explorar, com leveza, personagens mais complexos, com todas as virtudes, fraquezas e as paixões humanas , o que certamente abriu possibilidades dramáticas para Shakespeare.

3- A riqueza da linguagem. Além da linguagem poética, eram muito usados os trocadilhos, metáforas e jogos de palavras que permitiam enriquecer a caracterização dos personagens e explorar as profundezas das suas emoções, como amor, sexo, ódio, ciúme, ambição, traição e arrependimento, refletindo as preocupações sociais e filosóficas da época. Características que Shakespeare não apenas utilizou mas que elevou a sua máxima potência.

4- E o travestismo. As produções teatrais contavam com uma combinação de atores profissionais e amadores, todos do sexo masculino. Não havia atrizes no teatro elisabetano; todos os papéis femininos eram interpretados por homens ou meninos, prática que se deve a várias razões, dentre elas:

Proibição de Atrizes: Durante o período elisabetano, mulheres eram proibidas de atuar nos palcos públicos. As razões variam de preocupações morais a normas sociais que consideravam inadequado para mulheres aparecerem em público de forma teatral;

Tradição e Convenção Teatral: A tradição de homens interpretando papéis femininos não era nova e remonta ao teatro clássico grego e romano. Era usada sobretudo como recurso cômico que permaneceu incorporado ao teatro elisabetano;

Maior flexibilidade e redução da estrutura de atores profissionais das companhias. Os atores masculinos eram treinados desde jovens para desempenhar uma ampla gama de papéis, incluindo personagens femininas. Essa versatilidade era valorizada num ator e permitia que as companhias teatrais mantivessem um elenco menor e mais flexível. Este tema é fundamental para esse estudo e voltará a ser abordado adiante.

O período elisabetano terminou com a morte de Elizabeth I em 1603, mas o teatro continuou a florescer sob seu sucessor, Jaime I, até a eclosão da Guerra Civil Inglesa em 1642, que levou ao fechamento dos teatros. Apesar do declínio temporário, o legado do teatro elisabetano perdurou, influenciando profundamente o desenvolvimento da dramaturgia e do teatro mundial até hoje.

Como já referido, as características distintivas do teatro elisabetano evidentemente influenciaram de forma definitiva a obra de Shakespeare. Mas ele as transformou e enriqueceu. O teatro de Shakespeare não apenas refletiu e transcendeu a sua cultura e o seu tempo, mas também moldou novas possibilidades de expressão dramática e expandiu a compreensão da natureza do ser humano. Sua habilidade inigualável de capturar a essência da experiência humana, tornam seus personagens profundamente complexos e multifacetados, com uma profundidade filosófica e emocional que transcende as barreiras culturais e temporais, garantindo a universalidade e a perenidade de sua arte. William Shakespeare não é apenas um dramaturgo do Renascimento inglês; ele é uma figura central na literatura mundial. Sua capacidade de explorar a condição humana com uma combinação de profundidade filosófica, inovação linguística e universalidade temática garante que suas obras continuarão a ser perenemente celebradas e estudadas.

A origem de Shakespeare, exposto a uma realidade em que conviveu, na família e na escola, com camadas sociais e estilos de vida razoavelmente diversos também foi decisiva na sua formação literária ao lhe proporcionar uma compreensão mais abrangente das pessoas e das relações entre elas, que mais tarde iria se refletir na sua obra.

William Shakespeare nasceu em 23 de abril de 1564, em Stratford-upon-Avon, uma pequena cidade no condado de Warwickshire, Inglaterra. Ele era o terceiro de oito filhos de John Shakespeare, um próspero comerciante e oficial público, e Mary Arden, que vinha de uma família de certa relevância local. Shakespeare provavelmente frequentou a King 's New School em Stratford, onde recebeu uma educação básica em gramática, retórica e os clássicos latinos. A exposição a essas obras clássicas moldou sua apreciação pela literatura e influenciou sua própria escrita. Embora não haja registros precisos sobre os mentores diretos de Shakespeare, suas influências literárias são claras. Ele foi grandemente influenciado pelos dramaturgos contemporâneos e predecessores. Entre os principais influenciadores estão:

Christopher Marlowe

Marlowe foi um contemporâneo e talvez um rival de Shakespeare. Seu trabalho, como "Doctor Faustus", apresentou a Shakespeare o potencial do drama trágico e o uso do verso branco.

Marlowe introduziu e desenvolveu temas trágicos complexos, como a ambição, o orgulho e o destino, que são centrais em "Doctor Faustus". A peça explora a busca do conhecimento e os limites da experiência humana, temas que ressoam profundamente na tragédia. Shakespeare absorveu e expandiu esses temas trágicos em suas próprias obras. Em "Macbeth", "Hamlet" e "King Lear", ele explora a ambição, o orgulho e o destino, entre outros temas trágicos. A influência de Marlowe pode ser vista na forma como Shakespeare utiliza esses temas para criar conflitos complexos e desenvolver personagens profundos.

Marlowe era conhecido por criar personagens complexos e multifacetados, como Fausto, cuja luta interna e ambição desmedida são centrais para o drama. Shakespeare também se destacou por suas criações de personagens profundos e psicologicamente

complexos. Por exemplo, Hamlet, Macbeth e Lear são personagens cujas lutas internas e dilemas morais são explorados com grande intensidade. A abordagem de Shakespeare à psicologia dos personagens pode ter sido influenciada pela forma como Marlowe desenvolveu personagens em suas tragédias.

Em “Doctor Faustus”, Marlowe explora temas como a natureza do poder, o desejo de conhecimento e a condição humana. Fausto é um personagem que se vê dividido entre o desejo de poder e a realidade de suas escolhas. Shakespeare abordou temas filosóficos e existenciais em suas tragédias, como a natureza da ambição em “Macbeth”, a complexidade da identidade em “Hamlet” e a justiça e a ordem em “King Lear”. A profundidade com que Shakespeare examina esses temas pode refletir a influência do trabalho de Marlowe.

Marlowe utilizou ironia e pathos de forma eficaz para criar uma experiência emocional profunda. Em “Doctor Faustus”, a ironia trágica e o pathos são evidentes na queda de Fausto, que é simultaneamente compreensível e lamentável. Shakespeare também empregou ironia e pathos em suas tragédias, criando uma ressonância emocional e uma compreensão mais profunda dos dilemas dos personagens. A ironia trágica em “Othello” e o pathos em “King Lear” são exemplos de como Shakespeare utilizou essas técnicas para enriquecer suas peças.

A influência de Christopher Marlowe sobre Shakespeare é clara na adaptação e na expansão das técnicas dramáticas que Marlowe desenvolveu. Shakespeare não só adotou o uso do verso branco e os temas trágicos de Marlowe, mas também os elevou, explorando com mais profundidade a psicologia dos personagens e os temas filosóficos. A rivalidade e o intercâmbio criativo entre Marlowe e Shakespeare ajudaram a moldar o drama elisabetano, contribuindo para a riqueza e a complexidade das obras de ambos.

Geoffrey Chaucer:

Autor de "The Canterbury Tales", Chaucer é considerado o pai da literatura inglesa. Suas histórias e personagens complexos influenciaram a construção de personagens e enredos de Shakespeare.

Em “The Canterbury Tales”, Chaucer apresenta uma variedade de personagens complexos e bem desenvolvidos, cada um com suas próprias histórias, características e motivações. Os personagens são retratados com profundidade psicológica e nuance, refletindo uma gama de aspectos da sociedade medieval. Shakespeare, em suas peças, seguiu o exemplo de Chaucer ao criar personagens multifacetados e psicologicamente profundos. Por exemplo, em “Hamlet”, o príncipe é um personagem complexo com dilemas morais e existenciais profundos. Em “Othello” e “Macbeth”, os personagens principais também são desenvolvidos com uma riqueza de detalhes e conflitos internos, refletindo a influência da abordagem de Chaucer. “The Canterbury Tales” é composto por uma série de histórias interligadas contadas por diferentes personagens durante uma peregrinação. Essas histórias são diversas em estilo e conteúdo, oferecendo uma visão multifacetada da sociedade.

Shakespeare também explorou a ideia de narrativas interligadas em suas peças. Em “Sonho de uma Noite de Verão” (A Midsummer Night’s Dream), diferentes grupos de personagens e suas histórias se entrelaçam de maneira complexa e cômica. A técnica de entrelaçar várias histórias e perspectivas é uma característica que pode ser rastreada até o estilo narrativo de Chaucer.

Chaucer explorou uma ampla gama de temas sociais, políticos e humanos em suas histórias, abordando questões de moralidade, classe social e comportamento humano com uma mistura de ironia e simpatia.

Shakespeare abordou temas semelhantes em suas peças, como a corrupção do poder em “Macbeth”, os conflitos de classe e identidade em “Rei Lear” e as complexidades das relações humanas em “Much Ado About Nothing”. A capacidade de Chaucer de explorar e comentar sobre a natureza humana influenciou a forma como Shakespeare abordou questões sociais e pessoais.

Em “The Canterbury Tales”, Chaucer usa ironia e sátira para comentar sobre a hipocrisia e os vícios da sociedade medieval, muitas vezes contrastando o comportamento real dos personagens com suas pretensões.

Shakespeare também usou ironia e sátira em suas peças para explorar e criticar as fraquezas e contradições humanas. Por exemplo, “A Megera Domada” (The Taming of the Shrew) e “Muito Barulho por Nada” (Much Ado About Nothing) contêm elementos de sátira social e crítica das normas de gênero e comportamento.

A estrutura de “The Canterbury Tales” é uma coleção de histórias contadas em verso, organizadas de forma a refletir um quadro abrangente da vida medieval.

Embora Shakespeare não usasse uma estrutura de histórias interligadas da mesma forma que Chaucer, ele frequentemente empregava uma estrutura narrativa elaborada em suas peças, como a interconexão de subenredos em “Sonho de uma Noite de Verão” e o uso de múltiplas perspectivas narrativas.

Plauto

Shakespeare incorporou elementos das comédias de Plauto em suas próprias obras, especialmente no que diz respeito à estrutura e ao estilo dramático.

Plauto Utiliza personagens arquetípicos, como o escravo astuto e o jovem apaixonado, que desempenham papéis específicos e previsíveis dentro da estrutura da comédia. Shakespeare incorporou esses tipos arquetípicos em suas comédias, como o bobo (exemplo: Feste em “Noite de Reis”).

Muitas comédias de Plauto giram em torno de enganos e trocas de identidade, frequentemente envolvendo disfarces e situações confusas que se resolvem de forma cômica no final. Shakespeare adotou essa estrutura em “Noite de Reis” e a ampliou em “A Comédia dos Erros”, uma das mais diretas e intensas em termos de engano e confusão.

Plauto era conhecido por seu humor físico e jogos de linguagem, frequentemente usando trocadilhos e jogos de palavras para criar comédia. Em suas comédias, Shakespeare utiliza humor similar, incluindo trocadilhos e jogos de palavras. “A Megera Domada” (The Taming of the Shrew) e “Muito Barulho por Nada” (Much Ado About Nothing) são exemplos de peças onde o humor e a astúcia linguística são proeminentes.

Seneca

As tragédias de Sêneca frequentemente giram em torno de temas de vingança e crueldade, com enredos que exploram o desejo de retaliação e as consequências devastadoras desses atos. Em peças como “Hamlet”, “Macbeth” e “Titus Andronicus”, Shakespeare explora temas de vingança e o impacto destrutivo das ações vingativas. A estrutura de vingança e a busca por justiça são centrais na narrativa dessas tragédias.

Sêneca também era famoso por seus longos monólogos introspectivos, onde os personagens exploram seus pensamentos e emoções internas de maneira profunda.

Shakespeare utiliza monólogos extensivos para explorar a psicologia de seus personagens, como o famoso “Ser ou não ser” em “Hamlet”. Esses monólogos permitem uma análise profunda dos conflitos internos e dilemas dos personagens, refletindo a influência de Sêneca.

Embora marcadamente influenciado por esses grandes dramaturgos, Shakespeare criou uma obra única, sem precedentes, nem sucessores .

O que torna a obra de Shakespeare um marco na literatura é sua habilidade inigualável de capturar a essência da experiência humana. Seus personagens são profundamente complexos e multifacetados, refletindo dilemas e conflitos que ressoam com os leitores e espectadores até hoje.

A linguagem poética e a inventividade linguística de Shakespeare, incluindo a criação de novas palavras e expressões, enriqueceram a língua inglesa de forma duradoura. Suas obras abordam temas atemporais com uma profundidade filosófica e emocional que transcende as barreiras culturais e temporais.

Suas peças são também notáveis por sua adaptabilidade. Elas podem ser reinterpretadas em diferentes contextos culturais e históricos, mantendo sua relevância e impacto. Ele, ao escrever em uma ampla variedade de gêneros, consegue alcançar um público diverso e amplo, satisfazendo diferentes gostos e expectativas. As peças de Shakespeare eram apreciadas tanto pelas classes altas quanto pelo público geral. Como já referido, os teatros elisabetanos, como o Globe Theatre, onde foram encenadas suas principais peças , ofereciam ingressos acessíveis para a "fossa" (área onde o público ficava em pé), permitindo que pessoas de todas as classes sociais assistissem às suas

apresentações. Ele conseguia entreter o público com tramas engenhosas, personagens cativantes e diálogos espirituosos, garantindo um público fiel e diversificado. Esta versatilidade é um testemunho da universalidade e perenidade de sua arte.

Em resumo, William Shakespeare não é apenas um dramaturgo do Renascimento inglês; ele é uma figura central na literatura mundial. Sua capacidade de explorar a condição humana com uma combinação de profundidade filosófica, inovação linguística e universalidade temática garante que suas obras continuarão a ser celebradas e estudadas por gerações futuras.

1.2 - Relações Afetivas de Shakespeare e Influências em Sua Obra

Impossível estudar um mito como Shakespeare sem refletir, nem que seja pela curiosidade que provocam os ídolos, sobre a sua afetiva e amorosa. A sexualidade de Shakespeare é um tópico de considerável debate acadêmico. Alguns de seus sonetos, particularmente aqueles dirigidos a um “fair youth” (“jovem belo”), revelam uma profunda afeição e amor que transcendem uma amizade platônica, com descrições extensas da aparência do jovem, que é comparada favoravelmente a de uma mulher, mais uma vez reforçando o tema da fluidez de gênero. Embora não haja evidências conclusivas que confirmem se Shakespeare teve ou não relações românticas e/ou sexuais com homens, diversos estudiosos interpretam tais sonetos como revelando uma atração homoafetiva. Para alguns estudiosos como Casey Charles, professor de inglês na University of Montana e University of California, essas expressões de encantamento de Shakespeare por esse jovem em particular talvez não devam ser valorizadas como indicativas de uma relação homoafetiva consumada, porque, segundo ele, naquele contexto histórico, muitos atos homoeróticos eram mais socialmente aceitos do que se imagina hoje em dia, já que não havia uma identidade “oficial” que descrevesse homossexualidade na época. A ambiguidade em torno da vida amorosa de Shakespeare é porém unânime entre todos os estudiosos da sua vida privada. Não há evidências comprovadas de relações homoafetivas na sua vida pessoal. Também não são identificados poemas e expressões amorosas arrebatadores na sua relação com a esposa, Anne Hathaway com quem viveu uma relação estável com 3 filhos, tanto quanto ele escreveu para o “fair youth”. Mas a

sensibilidade e a compreensão das complexidades do amor e do desejo humano são tão evidentes em suas obras, que provavelmente indicam a vivência pessoal dessas emoções e não apenas sua descrição como observador.

1.3 Shakespeare como Precursor da Ideologia de Gênero

Embora Shakespeare não fosse um reformador social no sentido moderno, suas obras incentivam a reflexão sobre várias questões sociais e morais, frequentemente questionando e subvertendo normas sociais de formas sutis porém poderosas.

Dentre essas subversões estão os desafios às expectativas tradicionais de gênero, com personagens que se travestem e assim chamam atenção para a fluidez e, sobretudo, a performatividade de identidades de gênero, sugerindo uma complexidade maior do que permitida pelas convenções sociais. Isso leva a questionamentos sobre as normas sociais e culturais de sua época, ainda relevantes nos dias atuais, ressoando com discussões contemporâneas sobre papéis de gênero.

No tema do travestimento, Shakespeare foi muito além do que era tradição no teatro elisabetano. Ele não se limitou a usar o travestimento apenas como “recurso de produção” ou “artifício cômico”. Ele o usou para explorar temas tabus, como expectativas de gênero, desafiando as rígidas normas sociais da sua época. De forma surpreendente e extraordinariamente pioneira, ele fez uso dessa ferramenta para defesa, há mais de 380 anos atrás, dos mesmos princípios defendidos em nossos dias pelos criadores da Teoria Queer, como demonstrado nos capítulos 2 e 3. E não o fez apenas em Noite de Reis, a peça especificamente analisada, mas abordou sistematicamente ao longo de toda a sua obra, de forma mais ou menos explícita, a questão da discriminação e do empoderamento feminino e da identidade de gênero.

Algumas das peças mais notáveis em que o travestimento é explicitamente usado por Shakespeare como ferramenta para defesa desses princípios, são:

- "Como Gostais": Rosalind, a protagonista, se disfarça de homem (Ganimedes) para escapar da perseguição e explorar sua própria identidade e relacionamentos

de forma segura. O disfarce permite-lhe testar o amor de Orlando e navegar pelas complexidades das relações humanas.

- "O Mercador de Veneza": Portia se veste de advogado homem para salvar Antônio no tribunal. Seu disfarce lhe permite usar inteligência e perspicácia em um espaço dominado por homens, questionando as limitações impostas às mulheres.

2- A TEORIA QUEER

A Teoria Queer é um campo interdisciplinar de estudos que emergiu no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. A Teoria Queer surgiu em grande parte como uma resposta crítica à teoria feminista e aos estudos gays e lésbicos tradicionais, que eram vistos como insuficientemente inclusivos. Dessa forma, teve um impacto significativo nas práticas ativistas. Movimentos sociais contemporâneos, como o movimento transgênero e o movimento de direitos LGBTQ+, têm incorporado princípios da teoria queer em suas lutas por igualdade e reconhecimento.

Desde a sua origem, a Teoria Queer tem evoluído e se expandido, influenciando uma ampla gama de disciplinas, incluindo literatura, sociologia, antropologia, estudos culturais, e estudos de mídia.

Entre os principais proponentes da teoria queer estão Judith Butler e Eve Kosofsky Sedgwick. Para alguns, embora Foucault não fosse diretamente um teórico Queer, suas ideias sobre poder, discurso e sexualidade, especialmente em sua obra "História da Sexualidade", foram fundamentais para o desenvolvimento da teoria queer.

Michel Foucault, em seus estudos sobre poder, discurso e sexualidade, trouxe uma perspectiva inovadora que desafiou as concepções tradicionais sobre esses temas. Vamos explorar suas ideias principais em cada um desses aspectos:

Poder Relacional: Foucault vê o poder não como algo que se possui, mas como algo que é exercido em relações. O poder está em todas as interações sociais e é uma força dinâmica que circula.

Judith Butler, com seu livro "Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity" (1990), é creditada como a principal sistematizadora da teoria queer. Butler introduziu os conceitos básicos da teoria Queer: Desconstrução das Categorias de Gênero e Sexualidade; Performatividade de Gênero; Crítica às Normas Heteronormativas; Questionamento a Normatividade Sexual e Interseccionalidade, analisados a seguir, .

Desconstrução das Categorias de Gênero e Sexualidade:

A Teoria Queer não apenas questiona a rigidez das categorias de gênero e orientação sexual, mas também critica as estruturas sociais que sustentam essas categorias. Ela defende que as categorias de gênero normalizadas (masculino/feminino) e orientação sexual (heterossexual/homossexual) são construções sociais e não essências naturais. Essas categorias não refletem o alcance de complexidade da experiência humana. Em vez de ver gênero e sexualidade como binários fixos, a teoria queer propõe que esses conceitos são fluidos e mutáveis.

Performatividade de Gênero:

Judith Butler introduziu a ideia de que o gênero é performativo. Isso significa que o gênero é produzido através de atos repetitivos e estilizados que dão a impressão de uma identidade estável. O gênero, portanto, é uma performance que pode ser subvertida e reconfigurada.

Crítica às Normas Heteronormativas:

A teoria queer crítica a heteronormatividade, que é a suposição de que a heterossexualidade é a norma ou padrão com relação ao qual todas as outras orientações sexuais são medidas. Essa crítica visa desestabilizar as hierarquias que privilegiam a heterossexualidade e marginalizam outras formas de identidade e desejo. Além de questionar a heteronormatividade, a Teoria Queer desafia todas as formas de normatividade sexual, incluindo as normas dentro das próprias comunidades LGBTQ+.

Ela promove uma visão mais inclusiva e abrangente da sexualidade.

Interseccionalidade:

A Teoria Queer defende a importância da interseccionalidade, entendendo que as experiências de gênero e sexualidade são influenciadas por outras categorias de identidade, como raça, classe, etnia e habilidade. Esta abordagem visa a inclusão e a compreensão das múltiplas formas de opressão e privilégio.

É incontestável a contribuição da teoria Queer para desafiar as normas tradicionais de gênero e sexualidade e promover uma visão mais fluida e inclusiva das identidades humanas. Ela promove uma abordagem inclusiva e desafiadora que busca dismantlar as hierarquias e normatividades que marginalizam identidades não conformistas. Foi demonstrado, através da análise feita à seguir, da peça Noite de Reis, a absoluta identidade entre cada um dos princípios da teoria Queer e as teses implícita ou explicitamente defendidas por Shakespeare. As relações homoafetivas estão presentes de forma direta e indireta nas obras de Shakespeare, especialmente nas peças onde o travestimento é um elemento central, como são os casos de Noite de Reis e outras obras consagradas. Na obra do bardo, a ambiguidade sexual e a fluidez de gênero criam espaços para expressões homoafetivas que podem não ser explicitamente reconhecidas, mas são implicitamente sugeridas.

3 - NOITE DE REIS

Escrita por volta de 1601, Noite de Reis é uma comédia de erros cheia de mal-entendidos e complexas relações afetivas.

A história gira em torno dos gêmeos Viola e Sebastian, que são separados por um naufrágio. Viola, acreditando que seu irmão está morto, se disfarça de homem para se proteger em uma terra desconhecida, a Ilíria, bem como para conseguir um emprego. Ela é ajudada pelo capitão do navio e assume o nome Cesário. Sob este disfarce, ela entra ao serviço do Duque Orsino, que está apaixonado pela Condessa Olivia. Viola (como Cesário)

se torna mensageira de Orsino, levando suas declarações de amor a Olivia. O objetivo do Duque é frustrado, porque Olivia ao invés de se apaixonar pela mensagem, se apaixona pelo mensageiro. Acaba se apaixonando por Cesário (sem saber que ele é, na verdade, Viola). Este triângulo amoroso se complica ainda mais com a aparição de Sebastian, o irmão gêmeo de Viola. Olivia encontra com Sebastian e o pede em casamento, convencida que ele (gêmeo de Viola) é o próprio Cesário. Encantado pela beleza de Olivia, Sebastian aceita a proposta e as bodas ocorrem de imediato. Neste momento sua irmã, travestida de Cesário, se apresenta ao irmão, desmascara sua identidade e só então Orsino consegue reconhecer sua paixão por Cesário/Viola.

O resumo da peça deixa evidente que Shakespeare percorre os vários fundamentos da Teoria Queer, e os explicita em diversas cenas.

1- Os dois primeiros fundamentos da Teoria Queer (o questionamento da ideia rígida de masculino/feminino e o reconhecimento da performatividade na representação de gênero) estão presentes nas cenas abaixo.

Cenas entre Orsino e Cesário (Viola):

Ato 1, Cenas 1 e 2: A peça abre com o duque Orsino de Illyria, apaixonado por Lady Olívia, que está de luto pela morte de seu irmão e recusa todos os pretendentes, incluindo o duque. Ele, mergulhado em sua melancolia amorosa por ela, contrata o mensageiro, Cesário, por quem ele vai se encantar, ainda sem saber que não passa de uma mulher disfarçada (Viola) .

CAPITÃO (sobre Olivia) – Uma donzela de grande virtude, filha de um conde que morreu há coisa de um ano, deixando-a sob a guarda do filho, seu irmão, que logo depois também morreu. E pelo amor que o irmão lhe tinha (é o que dizem), ela renunciou à companhia masculina e mesmo à simples visão de homens.

[...]

VIOLA (ao capitão) – Eu te suplico: esconde de todos quem eu sou, e sê meu ajudante, pois esse disfarce, se der certo, vai tornar-se a própria forma de meu intento. Vou colocar-me a serviço desse duque. Vais me apresentar a ele: eu, um eunuco. Essa incomodação pode valer-te a pena, pois eu sei cantar, e posso falar

com ele através da música, com vários instrumentos e voz. Isso vai provar que posso muito bem estar a serviço dele.

Ato 1, Cenas 4 e 5: Viola, disfarçada, rapidamente ganha a confiança de Orsino. Ele a envia como seu emissário para cortejar Olivia em seu nome. Viola relutantemente concorda, mas começa a se apaixonar por Orsino. Orsino percebe a feminilidade de Cesário, nitidamente se encanta por ele e o descreve de forma elogiosa, sem no entanto admitir esse encantamento. Viola também se enamora de Orsino e, ainda que caracterizada de homem, declara seu amor disfarçadamente.

ORSINO (sobre Cesário/Viola disfarçada) - Meu caro rapaz, acredite-me. Quem diz que tu já és um homem precisa dissimular e ocultar a tua pouca idade, essa tua afortunada juventude. [...] Teu pomo-de-adão é mínimo, como o de uma donzela; tua voz clara e constante em tudo imita atributos femininos. Eu sei que as constelações que te guiam tornam-te mais que apto para essa incumbência.

Ato 2, Cena 4: Orsino, ainda apaixonado por Olívia, conversa com Cesário/Viola sobre o amor. Viola/Cesário fala indiretamente de seu próprio amor por Orsino, mas ele não percebe.

VIOLA (falando com Cesário) – Sei muito bem quanto amor as mulheres podem sentir por um homem. Na verdade, elas têm um coração tão leal quanto o nosso. Meu pai teve uma filha que amou um homem quase que certo da mesma maneira que eu, fosse mulher, teria amado Vossa Senhoria.

Viola, ao desempenhar o papel de Cesário, não apenas questiona as normas de gênero, mas também mostra que a identidade pode ser externalizada como uma questão de desempenho, que pode não corresponder a uma essência fixa. Isso é uma antecipação da teoria de gênero moderna, que vê o gênero como algo performativo e fluido. Shakespeare, antecipando-se ao seu tempo, sugere que a identidade de gênero é uma construção social através da performatividade.

Cenas entre Olívia e Cesário (Viola):

Ato I, Cena 5: Cesário (Viola) visita Olívia para entregar a mensagem de amor de

Orsino. Olivia, inicialmente desdenhosa, começa a se interessar por Cesário, sem saber que ele é realmente Viola disfarçada. Após o primeiro contato, Olivia recorda encantada o diálogo entre elas, lembrando que Cesário disse ser “um cavalheiro”:

OLÍVIA – [...] um cavalheiro.” Posso jurar que tu és. Tua fala, teu rosto, teus ombros, tuas pernas, as ações e o espírito, tudo me diz que tens um brasão de cinco folhas. Não rápido demais: suave! calma! A menos que o mestre fosse o homem. E agora? Assim tão depressa pode alguém contagiar-se dessa praga? A mim está querendo me parecer que consigo sentir as perfeições desse jovem como coisa sigilosa e sub-reptícia que se vai insinuando diante de meus olhos. Bem, que seja como for. [...] Quero não sei o quê, e tenho medo de descobrir que o meu olhar possa ter incensado a minha mente. Destino, mostra a tua força. Eu sei que não sou dona de mim mesma. O que está decretado pelas estrelas é o que deve ser. Pois que seja.

Ato II, Cena 2: Viola: (Aqui, Viola revela a tensão entre sua identidade verdadeira e a persona que tem que manter.)

VIOLA/ CESÁRIO – O que será que está querendo essa dama? Não queira o azar que ela se tenha encantado com minha aparência! Ela bem que me avaliou com o olhar, e de fato tanto que cheguei a pensar que tinha perdido a língua, porque ela ficava falando aos arrancos, como se estivesse distraída. Ela me ama, é isso. [...] Sou eu o homem que ela quer. Se é assim, e pelo jeito é, pobre mulher! Seria melhor se ela se apaixonasse por um sonho. Disfarce meu, agora vejo que tu és uma perversidade, por onde o coisa-ruim muito pode, grávido de imaginação como ele é. Como é fácil, para um homem bonito e mentiroso, imprimir suas formas na cera de que são feitos os corações femininos. Ai de mim! Nossa fragilidade, e não nós, é a causa de sermos como somos, pois é disso que somos feitas. E agora? Como é que isso vai terminar? Meu mestre, ele a ama demais, e eu, pobre monstro, sou louca por ele, e ela, equivocada, parece que está louca por mim. O que vai acontecer depois disso? Visto que sou homem, meu estado é desesperançoso pelo amor de meu mestre; posto que sou mulher (ai de mim, quando?!), quantos suspiros vai a pobre Olívia suspirar para nada? Ah, tempo, tempo, tu precisas desenredar isto, não eu; é um nó apertado demais para eu desfazer. [Sai] ”

Ato 3, Cena 1: Cesário (Viola) visita Olivia novamente. Quando Cesário se encontra com Olivia, esta confessa seu amor por Cesário. Viola tenta gentilmente recusar, mas Olivia insiste em seus sentimentos. Esse encontro deixa Viola ainda mais preocupada com a confusão criada por seu disfarce.

OLÍVIA – Ah, por favor, com sua licença, eu lhe suplico! Depois do último

encantamento que você executou aqui em minha casa, enviei um anel em seu encaço. Cometi assim uma injustiça comigo mesma, com meu criado e, receio, com você, que deve ter feito mau juízo de mim. Forcei-o a fazer parte de uma vergonhosa artimanha que você sabia não dizer-lhe respeito. O que você poderia pensar? Será que não acorrentou minha honra num poste e trincou-a com todos os pensamentos

desamordaçados de que é capaz um coração tirano? Para alguém com sua percepção, expus-me o bastante. Em vez de meu peito, é uma gaze fina que esconde o meu coração.

Também na relação entre Viola e Olívia Shakespeare explora o relacionamento homoafetivo tornando-o mais digerível ao público ao apresentar Viola travestida de homem. Mas, pioneiro no conceito de fluidez de gênero, ele demonstra nitidamente que Olivia se encanta exatamente pelas características e performance femininas de Viola e não pela sua caracterização falsa de homem.

2- Os dois fundamentos seguintes (crítica à heteronormatividade e demais normativas que tentam impor a heterossexualidade como o único padrão socialmente aceito, e ao qual todos temos que entrar em conformidade. E a Interseccionalidade indicando que as normas de gênero e sexualidade são influenciadas por outras categorias de identidade, como classe social, habilidades tipicamente masculinas ou femininas raça etc.) estão presentes nas cenas abaixo:

As descrições de atos e cenas devem mostrar que ambos (Viola e Olivia e Orsino e Cesário) sentiam atração homoafetiva, mas não as aceitavam pelas normas heterossexuais da época.

Ambos se sujeitaram aos preceitos heteronormativos. Seguindo em direções diferentes, ambos foram movidos pela mesma busca da aceitação social normativa. Um se permitindo casar com quem desejava e o outro se obrigando a casar com quem não desejava. Orsino está obcecado por Olivia e não considera outras formas de amor ou relacionamentos fora do padrão heteronormativo. Sua insistência em perseguir Olivia, apesar de seu claro desinteresse e luto, representa uma crítica às expectativas rígidas sobre o amor romântico e as normas sociais de cortejo.

Ato V, Cena 1: Orsino se dá finalmente o direito de casar com Viola, amor que não foi capaz de aceitar e assumir enquanto estava convencido que ela era homem. E Olívia, ao perceber que se apaixonou por quem pensou ser homem, renuncia seu delicado amor por Cesário e aceita o gêmeo Sebastian.

SEBASTIAN– [Dirigindo-se a Olívia] Então aconteceu, Lady Olívia, que você estava equivocada. Mas a Natureza neste caso jogou a seu favor. Você queria contratar matrimônio com uma donzela. E posso dizer, por minha vida, que você não foi enganada: está noiva de homem virgem.

A ideia fixa de casar com uma "donzela" brinca com a ideia tradicional de que uma noiva deveria ser uma virgem, uma mulher pura e intocada. Ao se referir a si mesmo como um "homem virgem," Sebastian subverte essa expectativa, trazendo um toque de humor e ironia à situação.

Duque já sabendo que é Viola, ainda se dirige a ela como sexo masculino por não estar vestida de mulher. O disfarce tinha a finalidade de se proteger em uma terra desconhecida, em um mundo dominado por homens. Além do disfarce lhe dá acesso a oportunidades que seriam negadas a uma mulher.

DUQUE [Dirigindo-se a Viola:] - Meu rapaz, tu me disseste mais de mil vezes que jamais poderias amar uma mulher tanto quanto amas a mim. [...] Dá-me tua mão, e deixa-me olhar-te em teu vestido de luto.

VIOLA – E posso jurar-lhe a veracidade de todas as mais de mil vezes, e todas as juras eu guardo como verdadeiras na alma assim como o continente solar guarda o fogo que separa o dia da noite.

[...]

DUQUE – [Dirigindo-se a Viola:] O seu amor não mais precisará de seus serviços. E, pelo trabalho prestado, tão contrário às aptidões de seu sexo, tão abaixo de sua criação nobre e delicada, e dado que você me chamou de mestre por tanto tempo, eis aqui a minha mão: a partir de agora, você é a dona de seu mestre, senhora de seu senhor.

[...] Cesário, vamos. Sim, eu a chamo assim enquanto você for um homem. Mas, quando eu te enxergar de vestido, então serás a dona de Orsino, a rainha de seus sonhos.

Shakespeare explora a interseccionalidade das identidades de gênero e classe e brinca com as normas sociais ao ter uma nobre disfarçada de servo. Viola possui recursos e educação refinada que a ajudam a adaptar-se e rapidamente se diferenciar de um servo comum.

Assim, Shakespeare sugere com a peça a inclusão ao mostrar personagens que se apaixonam por quem são e não pelo gênero que aparentam. Que a verdadeira identidade e os verdadeiros sentimentos não podem ser contidos pelas expectativas sociais. O amor de Olívia por Cesário e a atração de Orsino por Viola, mesmo quando disfarçada, incentivam uma visão mais inclusiva do amor e da identidade.

CONCLUSÃO

A Teoria Queer representa uma intervenção nas discussões sobre gênero e sexualidade, oferecendo uma crítica incisiva às normas e categorias que ainda hoje estruturam a sociedade. Desde sua criação, a teoria tem desafiado as concepções tradicionais de identidade, buscando promover uma visão mais fluida, inclusiva e dinâmica das experiências humanas.

Busca desconstruir as normas de gênero e sexualidade, que discriminam pessoas e preconceituosamente limitam o relacionamento humano.

Esta mesma tese é, pioneiramente, tema recorrente nas obras de Shakespeare, como ficou emblematicamente demonstrado nos textos e diálogos analisados na Comédia “Noite de Reis”. As relações homoafetivas estão presentes de forma indireta nas suas obras, especialmente nas peças onde o travestismo é o elemento central e não apenas um recurso cênico: quando um homem faz o papel de uma mulher que está travestida de homem.

Exatamente como proposto na Teoria Queer, Shakespeare desafia as categorias fixas de identidade sexual e de gênero, explorando a fluidez e o caráter performático na construção social dessas identidades, criando espaços para expressões homoafetivas que

podem não ser explicitamente reconhecidas, mas são implicitamente evidenciadas. Shakespeare explorou de forma audaciosa e inovadora as questões de gênero em suas peças, defendendo implicitamente uma visão mais inclusiva e fluida de identidade de gênero e sexualidade, desafiadora ainda em nossos tempos.

Dentre os grandes dramaturgos que moldaram o curso da história teatral, William Shakespeare se destaca pela sua profundidade psicológica e responsabilidade social ao assumir de forma absolutamente corajosa e pioneira o enfrentamento das questões de identidade, estruturas de poder e hierarquias de gênero que governavam (e ainda governam) a vida cotidiana. Pioneiro na representação artística da diversidade humana, Shakespeare nos antecede em mais de três séculos, como precursor nas discussões contemporâneas explorando a fluidez e o caráter performático na construção social dessas identidades.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge, 1999.
- Foucault, Michel, et al. *Historia Da Sexualidade*. Graal, 1985.
- Howard, Jean E. "Crossdressing, the Theatre, and Gender Struggle in Early Modern England." *Shakespeare Quarterly*, vol. 39, no. 4, 1988, pp. 418-440.
- Montrose, Louis Adrian. *The Purpose of Playing: Shakespeare and the Cultural Politics of the Elizabethan Theatre*. University of Chicago Press, 1996.
- Sanchez, Melissa E. *Shakespeare and Queer Theory*. The Arden Shakespeare, 2020.
- Shakespeare, William, and Vera Karam. *Noite de Reis*. L&PM, 2011.
- Smith, Bruce R. *Shakespeare and Masculinity*. Oxford University Press, 2000.
- Traub, Valerie. *Desire and Anxiety: Circulations of Sexuality in Shakespearean Drama*. Routledge, 1992.